
PSICANÁLISE, MÚSICA E AUTISMO – BREVES CONSIDERAÇÕES E EXPERIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.15663666

Deise Priscila Delagnolo

¹Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB

ddelagnolo@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT01: Métodos e práticas de ensino e aprendizagem

RESUMO: Comportamentos e gestos apresentados por sujeitos diagnosticados autistas tendem a ser patologizados e estigmatizados por diferentes discursos. Diante disso, este trabalho objetiva apresentar experiências pedagógico musicais com estudantes diagnosticados autistas de modo a oferecer compreensões de como as expressões patologizadas por alguns discursos podem atuar enquanto potenciais para o desenvolvimento da aprendizagem, neste caso, a aprendizagem musical. Parte de pressupostos teóricos da importância do brincar e dos espaços criativos para o desenvolvimento da educação musical e da criatividade. A metodologia constitui-se enquanto revisão de literatura sobre os temas que comportam as práticas, bem como designa-se enquanto relatos de experiências. Os resultados apontam para a potencialidade dos gestos e interesses do estudantes no processos de aprendizagem musical e na importância de despatologização de seus comportamentos. Por fim, consideramos a relevância em se compartilhar experiências educativas atentas as particularidades do estudantes e o potencial da música tanto enquanto objeto de conhecimento, quanto símbolo autante no processo de estruturação psíquica.

Palavras-chave: Experiências pedagógico musicais; Diagnosticados autistas; Potencialidade.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa que se apresenta neste trabalho objetiva compartilhar experiências de Educação Musical com crianças diagnosticadas autistas e/ou que apresentam certo tipo de dificuldade em seu desenvolvimento.

Foi utilizado breve referencial teórico da teoria psicanalítica como subsídio à concepção de sujeito, as noções da potencialidade da música na estruturação psíquica, o brincar e suas especificidades para uma educação musical atenta as especificidades do sujeitos e sua potencial contribuição no desenvolvimento estrutural.

O sujeito desde as concepções da psicanálise é sempre um por vir, deste modo, concebe-se o estudante como um sujeito em proceso de estruturação, com potencialidades próprias, inerentes ao seu desenvolvimento.

Por sua vez, a educação musical é utilizada tanto como um recurso para aprendizagem

musical, quanto com efeitos terapêuticos ao desenvolvimento. O brincar e os cenários como um espaços de potência de criação para imersão simbólica.

Diante disso, salienta-se a potencialidade da música em atuar como ferramenta para a estrututuração do sujeito, em uma noção de linguagem outra que permite o adentrar do estudante em um cena outra em uma noção de estruturação psíquica e um recurso de aprender com a música

Por fim, uma educação musical atentar as particularidades e interesses dos estudantes, a saber, uma educação que parte dos gestos e desejos que apresentam os estudantes, partindo de gestos que *a priori* poderiam ser patologizados sob um viés estigmatizante das expressões dos estudantes, à um movimento criativo que potencializa tanto a estruturação psíquica quanto a aprendizagem musical.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é qualificada enquanto um relato de experiência com revisão de literatura. Desde modo, foram utilizados conceitos de autores clássicos que trabalham com as temáticas abordadas, bem como contribuições de autores contemporâneos no que tange as articulações propostas.

As pesquisas dos referenciais teóricos contemporâneos foram efetuadas nos portais de busca do Google Acadêmico e o Portal de Periódicos da CAPES, utilizando como referencial àqueles que oferecessem discussões relavantes aos achados dos relatos de experiencia apresentados.

Também foram utilizadas obras de autores clássicos que contribuem ao desenvolvimento das temáticas propostas.

Os sujeitos da pesquisas são estudantes de uma turma de educação musical de uma Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do estado de Santa Catarina/SC.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentam-se a seguir dois relatos de experiências pedagógicas realizadas em uma Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do Estado de Santa Catarina/SC. As experiências relatadas serão associadas as noções dos potenciais da música no que tange ao desenvolvimento do sujeito, bem como uma educação musical referenciada na singularidade e nas potencialidades apresentadas pelos estudantes.

A utilização da música é referenciada nos estudos de Matos; Fávero (2023) que nos apresentam a diversidade da utilização desta linguagem, desde o manuseio de instrumentos musicais, utilização do corpo cenários, desenvolvendo distintas habilidades, motoras, cognitivas, linguísticas, etc.

As experiências cênicas foram referenciadas nas reflexões de Levin (2005), o qual reflete acerca das produções de cenários mediante a clínica e educação com as crianças do Outro espelho. Delagnolo (2024) nos mostra que: “Para o autor há que se fazer Outro na cena de intervenções com o autismo, um Outro que seja semblante de um desejo que está por vir, um Outro que envolva seu corpo, sua palavra, seu olhar na cena da educação e da clínica” (Delagnolo, 2024, p. 89).

Questões relacionadas ao brincar foram discutidas sob as concepções de Winnicott (1975), que o desenvolve enquanto um espaço potencial para o desenvolvimento do sujeito, sendo um lugar de produção simbólica e criatividade, onde o sujeito pode imaginar e inventar seu mundo através do brincar.

A música é compreendida desde um universo de simbolizações e significações, possibilitando a construção de uma linguagem outra, um reconhecimento e um processo de identificações onde o sujeito pode reconhecer-se e inventar-se (Delagnolo, 2024).

Diante do exposto, a experiência 1 consistiu em criar cenários educativos mediante a estereotipia de um estudante. O estudante 1 passava grande parte das aulas fazendo movimentos de girar. Na primeira aula foi utilizado um violão, tocando canções aleatoriamente, com o intuito de conhecer os interesses do estudante. Não obtendo atenção com a utilização do violão, utilizaram-se outros objetos sonoros, tendo um efetivo resultado com a imersão de uma gaita e a apresentação de um apito. O apito foi apresentado ao estudante que se interessou pelo mesmo, diversas vezes recusou a atividade, retornando ao movimento de estereotipar, aos poucos com a inclusão de uma contação de história, o estudante passou a se interessar pela atividade proposta, primeiramente incluindo som do apito na ritmica da gaita, posteriormente passando a experimentar outros instrumentos.

Conforme o interesse do estudante era desperto nas atividades propostas, os objetos musicais eram apresentados, de modo a criar cenários (contando histórias e incluindo uma produção imagética), conforme nos ensina Levin (2005) e movimentos do brincar conforme elencados por Winnicott (1975), deste modo, pode-se incluir o estudante na cena educativa, possibilitando tanto o movimento criativo, quando a aprendizagem musical.

A experiência 2, pautou-se na criação de ritmos por meio de uma estereotipia de aceder

de apagar luzes. O estudante passava grande parte do tempo acendendo e apagando luzes, parecendo não se interessar pelas atividades propostas. Com o objetivo de incluir a estereotipa na cena educativa, passou a tocar instrumentos e ascender e apagar luzes com a ritmica das canções propostas, até que, após inúmeras aulas, o estudante passou a utilizar as estereotipias em um movimento ritmico-musical.

Os relatos apresentados, nos mostram a importância de manejarmos a educação musical destas crianças por meio de seus interesses, dito de outro modo, não eliminando seus traços comportamentais e expressões subjetivas, mas utilizando-as como recursos para o processo de ensino e aprendizagem.

Corroborando com as teorizações de Viana, et al., (2017) compreende-se que os jogos que compõem a musicalidade apostam em um meio onde a linguagem possa encobrir o sujeito e possibilitá-lo desde outro lugar seu advento na linguagem.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências compartilhadas nos mostram a potencialidade da música mediante os gestos e possíveis dificuldades de aprendizagem que estudantes com diagnósticos de autismo e/ou possíveis atrasos no desenvolvimento possam ter em processos educativos.

Corroborando a necessidade de observar os comportamentos e expressões subjetivas dos sujeitos como potenciais para a aprendizagem, contrapondo-se então às práticas medicalizantes dos comportamentos que poderiam designar sintomas do autismo, dito de outro modo, tomando os interesses como modos potenciais para desencadear a aprendizagem musical.

Diante do exposto, pode-se compreender como estruturar um ato educativo musical sustentado na aprendizagem por meio da criatividade, do brincar e na produção de cenários diante dos comportamentos apresentados pelos sujeitos/estudantes.

Por fim, considera-se fundamental o compartilhamento de práticas com estudantes diagnosticados autistas, de modo a desestigmatizar possíveis processos patológicos e estigmatizantes e potencializando comportamentos como expressões de interesses dos sujeitos, potenciais para a estruturação psíquica e o aprendizado.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

VIANA, Beatriz Alves et al. **A dimensão musical de língua e seus efeitos na prática com**

crianças autistas. *Psicologia USP*, v. 28, p. 337-345, 2017.

Livro:

DELAGNOLO, Deise. Clínica e educação com crianças autistas – experiências de ateliês musicais. In: *Basquerote, Adilson Tadeu.* (org.) **Educação: Expansão, políticas públicas e qualidade 4**. Ponta Grossa: Atena, 2024.

LEVIN, Esteban. **Clínica e educação com as crianças do outro espelho**. Petrópolis: Vozes, 2005.

MATOS, Graciela C.; FÁVERO, Cristina H. A música na sala de aula e seus benefícios no processo de aprendizagem das crianças autistas. In: *Oliveira Júnior, Waldemar B.; Franco, Anderson E. R.; Leite, Maria A.* (orgs.). **Formação de professores(as), Universidade e Educação Básica: contribuições para as (trans)formações no ensino**. Itapiranga: Schreibern, 2023, v. 2, p. 162-171.

WINNICOTT, Donald Woods. **O brincar e a realidade**. Imago. Rio de Janeiro. 1975.